

УДК 657.1

**НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**REGULATION OF BOOKKEEPING (FINANCIAL) ACCOUNT IN THE RUSSIAN
FEDERATION**

©**Бурова О. А.**

*Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия
olya_b@inbox.ru*

©**Burova O.**

*Ogarev Mordovia State University
Saransk, Russia
olya_b@inbox.ru*

©**Шегурова В. П.**

*канд. экон. наук
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
г. Саранск, Россия*

©**Shegurova V.**

*PhD
Ogarev Mordovia State University
Saransk, Russia*

Аннотация. В статье рассмотрена действующая система нормативного регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, которая состоит из четырех уровней, а именно законодательного, нормативного, методического и организационного. Предметом исследования являются особенности регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности на каждом из четырех уровней. Цель исследования — оценить сложившуюся практику нормативного регулирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выявлено, что в текущих условиях необходимы реформы в данной области, а также более активное участие бизнеса в разработке новых стандартов.

Abstract. An operational system of regulation of bookkeeping (financial) account in the Russian federation is reviewed in this article, which consist of 4 levels, namely the legislative, regulatory, methodological and organizational. The subject of research are the features of the regulation of the accounting (financial) reporting on each of the four levels. The purpose of research — to assess the current practice of regulatory accounting (financial) statements. It was revealed that reforms are necessary in the current conditions in this area, as well as more active participation of business in the development of new standards.

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, нормативно-правовой акт, стандарт, методические рекомендации, финансовое положение, финансовые результаты.

Keywords: bookkeeping (financial) account, legal act, standard, financial position, financial results.

Переход на рыночные отношения повлек значительные изменения в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета и, в частности, бухгалтерской отчетности. Это связано с тем, что бухгалтерская отчетность является основой для принятия различными пользователями решений, представляется возможным оценка привлекательности бизнеса, привлечения дополнительных источников финансирования. Именно поэтому бухгалтерская отчетность должна является и является в настоящее время публичной, от достоверности ее показателей зависит финансовое положение экономических субъектов, а также наличие рисков для пользователей, которые принимают на основе бухгалтерской отчетности определенные решения.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» экономический субъект составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета [1].

В условиях рынка возрастает значимость достоверной и объективной информации бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как анализ ее показателей позволяет определить реальное имущественное и финансовое положение организации. В связи с этим ФЗ №402 предъявляет требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности — она должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами [1].

Согласно пункту 4 ПБУ 4/99. «Бухгалтерская отчетность организации», бухгалтерская отчетность — единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам [4].

Традиционно используется понятие «бухгалтерская отчетность», однако в ФЗ №402, а также в Федеральном законе от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» применяется термин «бухгалтерская (финансовая) отчетность» [2]. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» также определяет отчетность организаций как финансовую (бухгалтерскую) отчетность аудируемых лиц [3].

Как видно из данных нормативно-правовых актов, акцент делается не только на бухгалтерскую, но и на финансовую отчетность, что соответствует ее назначению, а именно раскрывать финансовое положение, финансовые результаты и движение денежных средств организации. Финансовая отчетность — это только один из видов отчетности. В компаниях существуют еще такие виды отчетности как: налоговая, финансовая, статистическая, управленческая и оперативная.

Таким образом, под бухгалтерской (финансовой) отчетностью понимается система показателей, которые характеризуют условия и результаты работы организации за отчетный период; собственно, это особый вид учетных записей, являющихся кратким извлечением из текущего учета, отражающих сводные данные о состоянии и результатах деятельности организации за определенный период.

В нашей стране нормативное регулирование бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется на четырех уровнях, которые учитывают специфику экономических отношений и традиций государства — законодательном, нормативном, методическом и организационном.

Верхний законодательный уровень — это, прежде всего, Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ, а также ФЗ №402, о котором упоминалось выше.

Второй уровень представлен федеральными стандартами. Стандарт бухгалтерского учета — документ, устанавливающий минимально необходимые требования к бухгалтерскому учету, а также допустимые способы ведения бухгалтерского учета.

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) — это федеральные стандарты бухгалтерского учета РФ, регламентирующие порядок бухгалтерского учета тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности.

Соблюдение требований и методических рекомендаций, изложенных в ПБУ, является обязательным для экономических субъектов при составлении бухгалтерской отчетности и ведении регистров бухгалтерского учета.

Третий уровень представлен рекомендациями по ведению бухгалтерского учета, которые:

а) принимаются в целях правильного применения федеральных стандартов, уменьшения расходов на организацию бухгалтерского учета, а также распространения передового опыта организации и ведения бухгалтерского учета, результатов исследований и разработок в области бухгалтерского учета;

б) применяются на добровольной основе.

Самым главным документом, который непосредственно имеет отношение к формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности является Приказ Министерства финансов РФ от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». В нем раскрывается следующая информация: общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности, образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности и указания об их объеме, особенности формирования, порядок составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Важно отметить, что в соответствии с Приказом организация на основании предлагаемых образцов и с соблюдением общих требований к отчетности (полнота и достоверность, нейтральность, последовательность, существенность, сопоставимость) имеет право самостоятельно разрабатывать формы бухгалтерской (финансовой) отчетности [5].

Документы организационного уровня представлены стандартами экономического субъекта, предназначенными для упорядочения организации и ведения им бухгалтерского учета. Речь идет об учетной политике и рабочих документах экономического субъекта, формированием которых занимается главный бухгалтер на базе законодательных, нормативных и методических документов.

Взаимосвязь документов всех четырех уровней заключается в следующем:

— федеральные, а также отраслевые стандарты (устанавливают особенности применения федеральных стандартов в отдельных областях экономической деятельности) обязательны к применению;

— федеральные и отраслевые стандарты не должны противоречить документам законодательного уровня;

— отраслевые стандарты не должны противоречить федеральным;

— рекомендации в области бухгалтерского учета, стандарты экономического субъекта не должны противоречить федеральным и отраслевым стандартам.

В последнее время у российского бизнеса чувствуется острая нехватка источников финансирования. В связи с этим особую значимость приобретает привлечение инвесторов на отечественный рынок, в том числе и иностранных. По этой причине предприятиям

<http://www.bulletennauki.com>

необходимо и целесообразно формировать, и представлять свою финансовую отчетность в соответствии с требованиями МСФО. Система бухгалтерского учета в России не стоит на месте, а развивается в соответствии с рыночными требованиями, наметилось сближение российского учета с международными стандартами. Является чрезвычайно важным, чтобы реформа продолжалась более высокими темпами и приобрела законченный характер. В первую очередь это касается нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета, а также более активного участия бизнеса в разработке новых стандартов учета. Данная цель может быть достигнута путем внедрения в процесс адаптации международных стандартов профессиональных объединений бухгалтеров.

Список литературы:

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?group_type=&q_4=o+бухгалтерском+учете&DOCUMENT_NUMER_4=&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4=&TYPE_ID_4%5B%5D=5&t_4=1263433459&order_4=P_DATE&dir_4=DESC (дата обращения: 14.02.2016).
2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ // Официальный сайт компании КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8743/ (дата обращения: 14.02.2016).
3. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ от 30.12.2008 г. // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?group_type=&q_4=об+аудиторской+деятельности&DOCUMENT_NUMER_4=&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4=&TYPE_ID_4%5B%5D=5&t_4=439279177&order_4=P_DATE&dir_4=DESC (дата обращения: 14.02.2016).
4. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» // Официальный сайт компании КонсультантПлюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_18609/ (дата обращения: 14.02.2016).
5. Приказ Министерства финансов РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 2 июля 2010 г. №66н // Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?group_type=&q_4=&DOCUMENT_NUMER_4=66-н&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4=&TYPE_ID_4%5B%5D=2&t_4=870885364&order_4=P_DATE&dir_4=DESC (дата обращения: 14.02.2016).

References:

1. The federal statute «About accounting» (06.12.2011 №402#FZ). The official site of finance's department of the Russian Federation. Available at: http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?group_type=&q_4=o+бухгалтерском+учете&DOCUMENT_NUMER_4=&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4=&TYPE_ID_4%5B%5D=5&t_4=1263433459&order_4=P_DATE&dir_4=DESC, accessed 14.02.2016.
2. The federal statute «About Companies» (26.12.1995 №208#FZ). The official site of «Consultant plus». Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_8743/, accessed 14.02.2016.
3. The federal statute “About auditor's activity” (30.12.2008 №307#FZ). The official site of finance's department of the Russian Federation. Available at:

<http://www.bulletennauki.com>

http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?group_type=&q_4=об+аудиторской+деятельности&DOCUMENT_NUMER_4=&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4=&TYPE_ID_4%5B%5D=5&t_4=439279177&order_4=P_DATE&dir_4=DESC, accessed 14.02.2016.

4. ПБУ 4/99 «The bookkeeping account of organization. The official site of «Consultant plus». Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_18609/, accessed 14.02.2016.

5. Order of the Ministry of Finance “On the forms of bookkeeping account of organizations” (02.07.2010 №66n). The official site of finance’s department of the Russian Federation. Available at: http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?group_type=&q_4=&DOCUMENT_NUMER_4=66-н&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4=&TYPE_ID_4%5B%5D=2&t_4=870885364&order_4=P_DATE&dir_4=DESC, accessed 14.02.2016.

*Работа поступила в редакцию
16.02.2016 г.*

*Принята к публикации
21.02.2016 г.*